

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR MEHNATINING ASOSIY SHAKLLARI

H. R. Shernafasova

Urganch davlat universiteti "Maktabgacha ta'lim metodika"si kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat tarbiyasining vazifasi va mazmunini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilishi lozimligi, Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar mehnatining asosiy shakllari va har bir yosh guruhlarida mehnat tarbiyasining ahamiyati haqida haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kichik guruh, katta guruh, tayyorlov guruh, mehnat tarbiyasi, mehnat, sayr, axloqiy, estetika, o'z-o'ziga xizmat.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlarni jadallashuvi kelajak sari muhim qadam ekanligi hammamizga ma'lum. Ana shu islohotlar zaminida inson mehnati asosiy o'rinni egallaydi. Mehnat har bir kishi kamolotida, umuman jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy, jismoniy, iqtisodiy, axloqiy va estetik tomondan tarbiyalashda mehnat tarbiyasi muhim ahamiyatga ega.

Bu o'zgarishlar har bir pedagog tarbiyachini yangicha fikrlashga, sharqona ish yuritishga, tadbirkorlikga, ishbilarmonlikga ma'naviy-ma'rifiy ishlarning faol ishtirokchisi bo'lishga undaydi. [1.1]

Hozirgi vaqtda "aql" va "intellektual qobiliyatlar" atamalarining turli xil talqinlari mavjud. Aql eng keng tarqalgan tushuncha hisoblanadi va "Idrok jarayonini amalga oshirish va muammolarni samarali hal qilish qobiliyati, maqsadga erishish uchun o'z harakatlarini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish qobiliyati" kabilarni nazarda tutadi. [2.151]

Tarbiyachining mashg'ulotda ko'zlaydigan maqsadining uch qirrasini (ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi) mavjud. Rivojlantiruvchi maqsadda bolalarning fikrlash qobiliyati, nutqi, xotirasi, barqaror diqqatini rivojlantirishga muntazam e'tibor qaratiladi. [3.83.]

Iqtisodiy tarbiya bolalarda tejamkorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy hisob-kitob qilish qobiliyatini shakllantiradi.[4.1] Mehnat esa, har bir yosh guruhidagi bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib tashkil etiladi, unga to'g'ri rahbarlik qilingandagina yetarli natijaga erishish mumkin.

MTTlarida mehnat tarbiyasining vazifasi va mazmunini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Bolalar mehnati uchun joy, vaqt va gigiyenik shart-sharoitlar yaratilmog'i kerak. Ozodalik, toza havo, kerakli darajadagi yorug'lik, mehnatning bolalar imkoniyatiga muvofiq bo'lishi, mehnat vaqtini bolalar yoshiga qarab to'g'ri belgilash (kichik yoshli bolalar uchun 10-12 daqiqa, katta guruh bolalari uchun 15-20 daq), bolalar harakatlarini almashtirib turishni ham e'tiborga olish kerak.

Kichik guruh yoshidagi bolalar mehnatining asosiy turi o'z-o'ziga xizmatdir. Bu kichik bolalar uchun bir muncha mashaqqatli ishdir. Shuning uchun bu yoshdagi bolalarni mehnatning bu turiga o'rgatishda ko'pincha o'yin vaziyatlaridan foydalaniladi («Qo'g'irchoqni sayrga otlantiramiz», «Qo'g'irchoqni uxlatamiz» va shularga o'xshash). Avvaliga bolalar o'yin obrazi

orqali mehnatga o'rgatiladi. Shu orqali bolalar ishonch bilan harakat qilishni o'rganadilar. Sekin asta o'z-o'ziga xizmat qilish malaka, ko'nikmalari shakllana boradi. Katta guruh bolalarida mustaqil maqsad qo'yish qobiliyati moddiy samara beradigan mehnat turlarida muvaffaqiyatli rivojlanadi: gulzorlarda, ekinzorlarda ishlash, o'yinchoqlar yasash va boshqalar.

Bolalarning kattalar bilan birgalikdagi mehnatlarini tashkil etish shakllari ham ish mazmuniga qarab har xil bo'ladi:

1. Asosiy ishni kattalar bajarishadi, bolalar qo'llaridan kelganicha yordam beradilar.
2. Tarbiyachi ishni boshlab beradi, qolganini bolalar o'zlari mustaqil davom ettirishadi.

MTMda mehnatni tashkil etish shakllari. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar mehnatining asosiy shakllari quyidagilardan iborat: o'z-o'ziga xizmat qilish, topshiriqni bajarish, yakka tartibdagi mehnat, navbatchilik, qo'l mehnati bo'yicha mashg'ulotlar, jamoa mehnati, topshiriqni bajarish Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar mehnat faoliyatining boshlang'ich shakli hisoblanadi

Maktabga tayyorlov guruhida beriladigan topshiriqlar yana ham murakkablashadi. Bunday topshiriqlar endi javobgarlik va boshqa kishilarga mehribonlarcha munosabatda bo'lish hissini shakllantirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin: kichkina guruh bolalarini sayrga chiqishdan oldin, uyqudan keyin kiyinishiga yordam berish; ularning stolini tushlik ovqatga tayyorlab berish, enagaga toza sochiqlarni osishga, toza choyshablarni olib kelishga yordamlashish va hokazo.

Topshiriq uzoq vaqt bajarilishi mumkin. Masalan, ma'lum bir gul yoki bir qancha gullar bir hafta davomida parvarish qilinishi yoki bu ish yanada uzoqroq cho'zilishi mumkin (biror o'simlikni ekish va o'stirish).

Ayniqsa, navbatchilarni guruhlashga e'tibor berish juda muhimdir: passiv bolalarni faolroqlari bilan, navbatchilikni endi boshlagan bolalarni tajribali bolalar bilan birga tayinlash kerak. Lekin bunda faol bolalarning passiv bolalar ishni bajarishlariga yo'l qo'ymaslik darkor. Navbatchilarni tanlash va tayinlash har xil bo'lishi mumkin: bolalarning xohishiga qarab stollar bo'yicha, ro'yxat bo'yicha, sekin-asta navbatchilik galini bolalar o'zlari eslab qoladilar va shu tartib bilan borishini nazorat qilib boradilar.

Bolalarning mehnat faoliyati qachon va qanday qilib o'yindan ajratiladi?

Kattalarning mehnati bilan bolalarni tanishtirish yana quyidagi maqsadni ko'zlab ham amalga oshiriladi: kattalar mehnati haqida aniq bilim va tasavvurlar berish, mehnatni va mehnat natijalarini qadrlashga o'rgatish, mehnatga qiziqtirish va muhabbat uyg'otish, mehnat qilish xohishini chuqur tarbiyalash va ishni sifatli bajarishga o'rgatish.

V.I.Loginovaning olib borgan ilmiy-tadqiqot ishlarida ta'kidlanishicha, bolalarga mehnat tarbiyasini o'rgatish uchun ular mehnat hamda mehnat malakalari to'g'risidagi bilimlar sistemasini o'zlashtirib olishlari kerak:

1. Mehnat maqsad qo'yish hamda uning natijasini belgilab olish bilan boshlanadi: maqsad mehnat tasviri.
2. Mehnat qilishdan ko'zlangan maqsad bo'yicha kerakli materiallarni tahlil olish.
3. Materialni ishlashga kerakli asboblarni tanlab, ajratib olish.
4. Natijaga erishish maqsadidah mehnat harakatlarini bajarish.

Maktabgacha yoshidagi bolalar bilan o'tkaziladigan sifatlar natijasida bolalarda mehnatga

nisbatan ijobiy, yahshi munosabat, mehnat qilish ishtiyoqi tug'iladi. Kattalarning mehnat jarayonlariga taqlid qilish dastlab bolalarning o'yinlarida paydo bo'ladi. Bolalar kattalarning mehnat faoliyatlarini o'zlarining o'yinlarida taqlidan takrorlash bilan cheklanib qolmay, kattalar mehnatida bevosita qatnashish uchun harakat qila boshlaydilar. Masalan: qiz bolalar onalari ovqat pishirayotganlarida yordamlashishga, kir yuvayotganda ayrim kichikroq narsalarni (dastro'mollarni) chayishda qatnashadilar. Uy va xovlilarni yig'ishtirib supurishga, suv sepishga, o'g'il bolalar esa otasi bajarayotgan ishlarda qatnashishga intila boshlaydilar. Bu yoshdagi bolajonlarni mehnatining natijasiga qarab emas, balki mehnat jarayonining o'ziga qiziqishi psixologik jihatdan xarakterlidir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ahamiyatli hisoblangan – iroda, mustaqillik va tashabbuskorlik kabi shaxsiy xususiyatlar rivojlana boshlaydi. Katta maktabgacha yoshida bola atrofdagi odamlar bilan turli faoliyatlarda munosabatlarga kirishishga o'rgana boshlaydilar. Bu esa unga kelajakda odamlar bilan til topishishda, ish bo'yicha va shaxsiy munosabatlarni normal ravishda o'rnata olishida foyda keltiradi. Bu yoshdagi bolalar shaxsining shakllanishida ularning ota-onalari haqidagi fikrlari, ularga beradigan baholari nihoyatda ahamiyatlidir.

Xulosalarga asoslanib quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Kattalarning mehnati bilan bolalarni tanishtirish.
2. Mehnat qilish xohishini chuqur tarbiyalash.
3. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshiga mos ravishda navbatchilik tashkil qilish.
4. Kichik guruhlarda o'z-o'ziga xizmatni shakllantirish.
5. Qo'l mehnati bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quchqorova N.M. Tarbiyachilarga "Avesto"da iqtisodiy qarashlar va iqtisodiy tarbiya berish masalalarini o'rgatish. *Journal of Advanced Research and Stability*. 1-3 bet.
2. S.S Otayeva, H.H. Xajiabdullayeva, Sh.K. Saparova, R.R. Qadamboyeva Specific aspects of steam technologies in preschool education. *International bulletin of applied science and technology*. 151-bet
3. N. M.Quchqorova, R.S.Nuraddinova "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi namunasida o'tkaziladigan mavzuli faoliyatlarni tashkil etish.o'qun qo'llanma."Bookmany print" Toshkent -2022.83-bet.
4. Quchqorova N.M.Mutafakkirlar mulk va tadbirkorlik xususida. *Society and innovations*.160-162 bet.
5. Qodirova F.R., Toshpo'latova SH.Q. Kayumova N.M., A'zamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.